

XVI–XIX АСРЛАРДА МОВАРОУННАХРДА ТРАНСПОРТ ҲУҚУҚИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ВА ИНСТИТУЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

Оппоқхонов Азизхон Акмалхон ўғли

Тошкент давлат транспорт университети мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20811554>

Аннотация: Ушбу мақолада XVI асрдан XIX аср охиригача бўлган даврда Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликлари ҳудудида транспорт муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш механизмлари чуқур илмий-назарий таҳлил қилинган. Транспорт тизимидаги марказлашмаганлик шароитида шариат (фиқҳ) нормалари ва маҳаллий одат ҳуқуқининг ўзаро синтези, шунингдек, транзит солиқлари («рахдори», «тамға», «бож») ва сув транспортидан олинган йиғимларнинг юридик табиати очиқ берилган. Мақолада юк ташувчиларнинг мулкӣ жавобгарлиги ва XIX аср охиридаги иккиламчи ҳуқуқий тизимлар (маҳаллий ва Чор Россияси қонунчилиги) тўқнашувининг транспорт ҳуқуқи эволюциясига таъсири асослаб берилди.

Калит сўзлар: транспорт ҳуқуқи, Бухоро амирлиги, Хива хонлиги, Қўқон хонлиги, транзит солиқлари, фиқҳ нормалари, одат ҳуқуқи, мулкӣ жавобгарлик, сув транспорти.

The Evolution and Institutional Characteristics of Transport Law in Transoxiana in the 16th–19th Centuries

Abstract: This article provides an in-depth scientific and theoretical analysis of the mechanisms for the legal regulation of transport relations in the territories of the Bukhara Emirate and the Khiva and Kokand Khanates from the 16th to the late 19th centuries. Under the conditions of a decentralized transport system, the synthesis of Sharia (fiqh) norms and local customary law is revealed, along with the legal nature of transit taxes ("rahdori", "tamgha", "boj") and water transport fees. The article substantiates the property liability of carriers and the impact of the clash between dualistic legal systems (local and Tsarist Russian legislation) at the end of the 19th century on the evolution of transport law.

Keywords: transport law, Bukhara Emirate, Khiva Khanate, Kokand Khanate, transit taxes, fiqh norms, customary law, property liability, water transport.

Эволюция и институциональные особенности транспортного права в Мавераннахре в XVI–XIX веках

Аннотация: В данной статье проводится глубокий научно-теоретический анализ механизмов правового регулирования транспортных отношений на территориях Бухарского эмирата, Хивинского

и Кокандского ханств в период с XVI до конца XIX века. В условиях децентрализации транспортной системы раскрывается синтез норм шариата (фикха) и местного обычного права, а также юридическая природа транзитных налогов («рахдори», «тамга», «бож») и сборов с водного транспорта. В статье обосновывается имущественная ответственность перевозчиков и влияние столкновения дуалистических правовых систем (местного и законодательства Царской России) в конце XIX века на эволюцию транспортного права.

Ключевые слова: транспортное право, Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство, транзитные налоги, нормы фикха, обычное право, имущественная ответственность, водный транспорт.

XVI–XIX асрларда Мовароуннахр худудидаги сиёсий тарқоқлик ва марказлашган давлатчиликнинг таназзули минтақадаги транспорт ва логистика муносабатларининг ҳуқуқий архитектурасига концептуал жиҳатдан кучли таъсир кўрсатди. Бухоро амирлиги ҳамда Хива ва Қўқон хонликлари мисолида шаклланган бу давр транспорт ҳуқуқи соф императив бошқарувдан чекиниб, ислом фикҳи ва маҳаллий одат ҳуқуқи нормалари доирасидаги мураккаб диспозитив шартномалар ҳамда қатъий фискал-маъмурий чекловларнинг ўзига хос синтезини вужудга келтирди. Транзит ва божхона тўловларининг бениҳоя кўпайиши логистика жараёнларида жиддий тўсиқлар яратган бўлса-да, айти пайтда ушбу солиқ механизмлари қуруқлик ва сув транспорти инфратузилмасини сақлаш ҳамда карвонлар хавфсизлигини таъминлашнинг ўзига хос кафолатлари сифатида ҳам амал қилган. Мазкур тарихий-ҳуқуқий ҳодисаларни ўрганиш миллий транспорт ва солиқ қонунчилиги генезисини, хусусан, анъанавий ҳуқуқий институтларнинг замонавий норматив тизимлар билан тўқнашуви ва тадрижий трансформациясини илмий-назарий жиҳатдан баҳолашда муҳим фундаментал аҳамият касб этади.

Мамлакатимиз худудида XVI асрдан то XIX асрнинг охирига қадар ҳукм сурган хонликлар ва амирликлар (Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликлари) даврида транспорт муносабатларининг ҳуқуқий тартибга солиниши олдинги марказлашган Темурийлар давридан кескин фарқ қилувчи ўзига хос парчаланган, аммо маҳаллий шароитларга мослашган мураккаб юридик табиат касб этган. Бу даврда ягона трансминтақавий транзит тизимининг таназзулга юз тутиши ва Мовароуннахрнинг учта мустақил сиёсий субъектга бўлиниши транспорт-логистика жараёнларида чегара, божхона ва ички йўл солиқларининг бениҳоя кўпайишига олиб

келди. Бундай шароитда транспорт муносабатлари соф императив (давлат) бошқарувидан кўра кўпроқ фикҳ (ислом ҳуқуқи) ва маҳаллий одат ҳуқуқи доирасидаги хусусий-ҳуқуқий шартномалар ҳамда фискал (солиқ) нормаларининг мураккаб мажмуи орқали тартибга солинган. Транспорт воситаларининг турлари, улардан олинадиган солиқлар ва йўл божлари нафақат давлат ғазнасини тўлдириш манбаи, балки карвонлар хавфсизлиги ва йўл инфратузилмасини сақлашнинг асосий ҳуқуқий кафолати сифатида намоён бўлган.

Хонликлар даврида юридик объект сифатида эътироф этилган транспорт воситалари асосан от-улов (гужевой) ва юк ташувчи ҳайвонлар (вьючный) каби икки тоифага бўлинган¹. Ҳуқуқшунос олим В.М.Корякин транспорт ҳуқуқининг тарихий генезисини таҳлил қилар экан, қуруқликдаги ташув турлари бевосита табиий-географик омиллар ва шаҳарларнинг инфратузилмавий имкониятлари доирасида қатъий нормативлашганлигини асослаб беради². Бухоро ва Хива хонликларининг чўл ҳудудларида асосий транспорт воситаси туялар ҳисобланган бўлса, Қўқон хонлигининг тоғли ва текислик ҳудудларида от ва аравалардан фойдаланиш кенг тус олган. Шариат нормаларига кўра, ҳар бир транспорт воситаси алоҳида мулк объекти сифатида рўйхатга олинмаган бўлса-да, уларнинг ижараси, олди-сотдиси ва гаровга қўйилиши қозихона ҳужжатлари орқали қатъий юридик расмийлаштирилган. Аравалар ёки кемалар (қайиқлар) каби мураккаб транспорт воситалари кўпинча кўпчиликнинг умумий мулки (ширкат) сифатида бошқарилган ва улардан келадиган даромад шартнома асосида тақсимланган³.

Транспорт муносабатларида энг долзарб ва муаммоли масалалардан бири бу – йўл божлари ва транзит солиқларининг юридик мақоми бўлган. Давлат чегараларидан ва йирик шаҳар дарвозаларидан ўтувчи ҳар бир транспорт воситаси учун маҳаллий ҳокимлар томонидан махсус йиғимлар – “раҳдори”, “тамға” ёки “бож” ундирилган. Профессор Н.А.Духно транспорт ва давлатнинг тарихий ўзаро боғлиқлигини ёритар экан, транспорт тизими доимо давлатнинг фискал манфаатлари билан тўқнашишини, солиқ тизимининг мураккаблашуви эса транзитнинг тезлиги ва хавфсизлигига

¹ История развития транспортных средств: учеб. пособие / Ю. Ф. Кайзер, А. В. Лысенко, Р. Б. Желукевич [и др.]. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2022. – 252 с.

² Корякин В. М. Генезис транспортного права России //Аграрное и земельное право. – 2016. – №. 3 (135). – С. 22.

³ Сайфуддинова Р.А. Автомобиль йўлларининг ривожланиш тарихи ва алоқа йўллари. Профессор Қ.Ҳ.Азизов тақрири остида. –Т.: ТАЙЛҚЭИ, 2020| – 154 б.

бевопита таъсир кўрсатишини таъкидлайди⁴. Хонликлар даврида ушбу фискал сиёсат кўпинча суиистеъмол қилиниб, ҳар бир беклик ёки вилоят ҳокими карвонлардан ўзбошимчалик билан мустақил солиқ ундиришга ҳаракат қилган. Бу эса транспорт-логистика жараёнларида жиддий тўсиқларни юзага келтириб, савдогарларнинг ҳуқуқларини паймол қилган.

Ушбу солиқларнинг ҳуқуқий табиати борасида ислом уламолари ва давлат амалдорлари ўртасида доимий илмий-ҳуқуқий мунозаралар мавжуд бўлган. Шариат нуқтаи назаридан, мусулмон савдогарлардан закот ва ушрдан ташқари ҳар қандай қўшимча бож ёки йўл солиқларини ундириш ноқонуний (бидъат) ҳисобланган. Бироқ, амалдаги маъмурий бошқарув тизими (урф ва сиёсат) бу солиқларни транспорт инфратузилмасини сақлаш ва йўллардаги хавфсизликни таъминлаш учун объектив зарурат сифатида оқлаган. Бизнинг фикримизга кўра, хонликлардаги “раҳдори” йиғими моҳиятан ҳозирги замон пуллик автомобиль йўллари (toll roads) ва транспорт воситаларидан ундириладиган экологик ёки инфратузилмавий йиғимларнинг тарихий аналоги бўлган. Давлат бу солиқни ундириш орқали карвонларни талончилардан ҳимоя қилиш мажбуриятини юридик жиҳатдан ўз зиммасига олган.

Қуруқликдаги транспорт билан бир қаторда Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида сув транспортининг ҳуқуқий мақоми ҳам муҳим аҳамият касб этган. Кечув жойлари (паромлар ва қайиқлар) кўпинча давлат монополияси остида бўлиб, улардан махсус “кема пули” солиғи ундирилган⁵. Кема эгаларининг (қайиқчиларнинг) жавобгарлиги шариат нормалари асосида тартибга солинган бўлиб, агар юк кемачининг эҳтиётсизлиги (масалан, лозим даражада бошқармаслиги ёки меъёрдан ортиқ юк ортиши) сабабли сувга ғарқ бўлса, у тўлиқ мулкый жавобгарликка тортилган⁶. Тадқиқотчилар Т.Л.Мигунова ва Т.Г.Минеевалар ўрта асрлар сув транспорти ҳуқуқини таҳлил қилар экан, кема эгаларининг юклар учун объектив жавобгарлиги институти турли маданиятларда, жумладан, Марказий Осиёда ҳам мустақил равишда вужудга келганлигини қайд этадилар⁷. Офат ёки кучли бўрон (енгиб бўлмас куч) туфайли юз берган ҳалокатлар эса ташувчини жавобгарликдан озод қилган.

⁴ Духно Н. А. Транспорт и транспортное право: исторические взаимосвязи и перспективы // Мир транспорта. – 2019. – Т. 17. – №. 3. – С.57.

⁵ Джурарева У. История термезского речного порта // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5/S. – С. 443-449.

⁶ Холмонова Н. Хива хонлиги ва Россия савдо-дипломатик алоқаларида сув йўллари масаласининг тадқиқи // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 6-2. – С. 167-179.

⁷ Мигунова Т.Л., Минеева Т.Г. История транспортного права. Ч. I. Древний мир и средние века: монография. – Н.Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2018. – С. 60-62.

XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб, Россия империясининг Марказий Осиёга кириб келиши ва протекторат тизимининг ўрнатилиши транспорт ҳуқуқида икки хил юридик тизимнинг, яъни маҳаллий шариат ва одат ҳамда Чор Россия қонунчилигининг тўқнашувига олиб келди. Ўзбекистон транспорт тизими тарихини ўрганган замонавий тадқиқотчилар таъкидлаганидек, Каспийорти темир йўлининг қурилиши ва пароходлар қатновнинг йўлга қўйилиши минтақада замонавий транспорт ҳуқуқи нормаларининг (уставлар, тарифлар, темир йўл қоидаларининг) кириб келишига сабаб бўлди. Бу даврда қадимий карвон йўллари ва аравакашлик муносабатлари аста-секин иккиламчи даражага тушиб, уларни тартибга солувчи одат ҳуқуқи нормалари сиқиб чиқарила бошланди. Бироқ, маҳаллий аҳоли ўртасидаги ички ташувларда фикҳ қоидалари яна узоқ вақт давомида ўз юридик кучини сақлаб қолди.

Шу тариқа, Хива ва Қўқон хонликлари ва Бухоро амирлиги даврида транспорт муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш тизими гарчи марказлашмаган ва турли фискал тўсиқларга бой бўлса-да, ўзининг ички мантиғига ва муайян адолат мезонларига эга бўлган мураккаб институционал ҳодиса эди. Бу давр қонунчилигида транспорт воситаларининг таснифи, йўл божлари ва транзит солиқларининг ундирилиши фақатгина иқтисодий эксплуатация воситаси бўлиб қолмай, балки транспорт соҳасида банд бўлган шахсларнинг меҳнатини муҳофаза қилиш, таваккалчиликни тақсимлаш ва логистик хавфсизликни таъминлашнинг ўзига хос тарихий пойдевори вазифасини ўтаган. Замонавий миллий транспорт ва меҳнат ҳуқуқимиз генезисини ўрганишда айнан шу даврдаги шартномавий муносабатлар ва солиқ концепцияларининг тадрижий эволюциясини чуқур таҳлил қилиш илмий жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади.

1. Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, хонликлар ва амирликлар давридаги Ўзбекистон ҳудудида транспорт муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш тизими ўзининг марказлашмаган табиати ва фискал оғирлигига қарамай, давр эҳтиёжларига мослашган мураккаб ва кўп тармоқли институционал механизм бўлган. От-улов ва сув транспортига оид шартномавий муносабатлар, транзит солиқларининг ундирилиши ҳамда ташувчиларнинг мулкӣ жавобгарлиги борасидаги фикҳ ва одат нормалари фақатгина фискал-маъмурий функцияни эмас, балки логистик таваккалчиликларни тақсимлаш ва меҳнат муҳофазасини таъминлаш вазифасини ҳам бажарган. XIX аср охиридаги геосиёсий ўзгаришлар

натижасида Чор Россиясининг замонавий транспорт нормалари билан тўқнашган ушбу анъанавий тизим миллий транспорт ҳуқуқининг дуалистик характерга эга бўлишига олиб келди ва бугунги кундаги логистика, солиқ ва транспорт-экспедиция қонунчилигимизнинг тарихий концептуал пойдеворини шакллантиришда ҳал қилувчи босқич бўлиб хизмат қилди

